

OLIIY MA'LUMOTLI MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI

K.A. Yakubov

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5341200 – “Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi” yo‘nalishi ta’lim sifatini oshirish uchun ishlab chiqarish amaliyotini tashkillashtirish tartibini va davomiyligini o‘zgartirish, ya’ni 3-kursdan keyin bir yil davomida olib borish taklif qilingan.

Annotatsiya. В данной статье предлагается изменить порядок и время проведения производственной практики для направления образования 5341200 - "Проектирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации". Предлагается увеличить срок проведения производственной практики до года, а время проведения после третьего курса.

Oliy ta’lim va fan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yo‘naltirilishi zarur. Shubhasiz, oliy ta’lim yetarli darajada bo‘lmasa, davlat va iqtisodiy sohalarni o‘sish istiqbollari bo‘lmasligi va shu sababli kelajagi ham bo‘lmasligini inkor etib bo‘lmaydi. Ta’lim sifati ijtimoiy hayot sifatiga va umuman, barcha sohalar sifatiga bevosita ta’sir etadi. Suv ta’minoti sohasi bu aholi va iqtisodiyot korxonalarini suvga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, suv resurslari xo‘jaligi havza va inshootlarini muhofaza qilish kabi faoliyat hisoblanadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida, xususan O‘zbekistonda, suv ta’minoti bilan bog‘liq bo‘lgan mutaxassislariga ehtiyoj yildan-yilga oshib bormoqda. Ammo iqtisodiyotni jadal rivojlanishi, suv resurslarini tartibsiz foydalanish hisobiga ularni kamayib borishi Markaziy Osiyo mamlakatlari quyidagi xavf va tahdidlarga duch kelmoqda:

1. Iqlim o‘zgarishi, xususan, global isish jarayoni butun tabiiy-iqtisodiy majmuaga, shu jumladan suv va yer resurslarining holatiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. So‘nggi 50 yil ichida tog‘lardagi muzliklardagi suv zaxiralari 30% dan ko‘proqga kamaydi va bu jarayon davom etmoqda.

2. Markaziy Osiyoda mamlakatlarida o‘simliklarni sug‘orish tizimi jadal rivojlantirish va buning natijasida o‘rtacha yillik oqimning mavjud 115 mlrd kubometr suvning 90 milliard kubometri olinishi sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

3. Suv va yer resurslarining degradatsiyasi, suv sifatining pasayishi va tabiiy majmualarning cho‘llanishi.

4. Markaziy Osiyo mamlakatlarida aholining so‘nggi 40 yil ichida 3,5 baravarga keskin o‘sishi. Ushbu o‘sish suvga bo‘lgan yillik soishtirma sarfni 8,4 ming m³ dan 2,3 ming m³ gacha pasayishiga olib kelganini keltirish mumkin.

5. Hidroenergetika va suvdan foydalanish manfaatlar to‘qnashuviga olib kelishi jiddiy muammo hisoblanadi.

Keyingi yillarda mamlakat aholisini ichimlik markazlashtirilgan suv ta’minoti va kanalizatsiya xizmatlari bilan ta’minlash darajasini tubdan oshirishga qaratilgan bir qator hukumat qarorlari, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 may, PQ-257-sonli Qarori “Aholining ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha”[1] va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 sentyabr, PF-6074-sonli Farmoni “Ichimlik suvi ta’minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish hamda sohadagi investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[2] loyihalar doirasida joriy yilning 26-may kuni Poytaxtning “Wyndham Tashkent” mehmonxonasida "O‘zsuvtaaminot" AJ tomonidan "Suv ta’minoti sohasidagi kadrlar siyosati: muammolar va ularning yechimlari" mavzusida xalqaro matbuot anjumani bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda mamlakatimiz suv ta’minoti tizimida kadrlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari, soha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha xorijiy hamkorlar bilan birgalikda olib borilayotgan ishlar va bu borada istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Sohadagi kadrlar siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, ya’ni ularning kasbiy malakasini oshirish, oliy va o‘rta maxsus ma’lumotli kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda yuqori salohiyatga ega kadrlar zaxirasini shakllantirish, mehnat bozorini o‘rganish va tahlil qilish takliflari kiritildi.

5341200 – Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi ta’lim yo‘nalishining “Malaka talablari”ga binoan bakalavrlarning kasbiy faoliyati qo‘yidagilardan iborat:

- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlarini, jixozlarini lohilash va ekspluatatsiyasi hamda tizimdagi jarayonlarni boshqarish;
- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlari va jixozlari muhandislik hisoblarini amalga oshirish;
- turar joy, jamoat va sanoat binolarida suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalash va ulardan foydalanish va montaj qilish;
- muxandislik kommunikatsiya tizimlari va jixozlarigi texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash;
- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlarini loyihalash.

O‘tgan asrning oltmishinchi yillarida "Suv ta’minoti va kanalizatsiya" mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar yetishmasligi iqtisodiyotning rivojlanishiga katta to‘sqinlik qildi. 1971 yilda hukumat qarori bilan o‘sha paytdagi SamDAQI negizida "Suv ta’minoti va kanalizatsiya" va "Issiqlik va gaz ta’minoti va ventilyatsiya" mutaxassisliklari tashkil etildi. O‘quv, uslubiy va ilmiy ishlarni yo‘lga qo‘yish uchun sobiq Sovet Ittifoqining ko‘plab universitetlaridan olimlar taklif qilindi. O‘sha yillarda

saboq olgan va o‘qishini davom ettirib mutaxassis bo‘lib qaytib kelgan bitiruvchilar hozir ham kafedralarda ishlab kelmoqdalar.

Yillar davomida professor-o‘qituvchilarning intiluvchanligi tufayli kafedralarda ilmiy salohiyat ma’lum darajaga yetkazildi, o‘quv va ilmiy laboratoriyalar tashkil etildi. Shu bilan birga yangi ta’lim tizimi joriy qilinishi munosabati bilan ikki mutaxassislikni "mexanik" birlashtirish va "Muhandislik tizimlarini qurilishi va montaji" bakalavr ta’lim yo‘nalishi tashkil qilindi. To‘rt yillik bakalavriat ta’limi davomida maxsus fanlarga ajratilgan yuklamalar nihoyatda kamaytirildi.

Shu sababli 2015 yildan boshlab "Muhandislik tizimlarini qurilishi va montaji" ta’lim yo‘nalishi turlari bo‘yicha ikki yo‘nalishga bo‘lindi va 2019 yildan boshlab yangi yo‘nalish 5341200 – Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi ta’lim yo‘nalishining ham ochildi.

Hozirgi kunda “Suvoqova” va uy-joy kommunal xo‘jaligining ko‘plab korxonalarida uskunalarni modernizatsiya qilish jarayoni jadal bormoqda. Asosiy e’tibor ishlab chiqarishni raqamlashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida kommunal xizmatlar tizimini inson omili ta’sirini kamaytirishga va davlat xizmatlarini sifatini oshirishga imkon yaratadi.

Korxonalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash orqali erishiladi, ularni boshqarish yangi bilim va ko‘nikmalarni talab qiladi. Shuningdek energiya sarfini, favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirishga imkon beradi. Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda ularni o‘qitishni texnikumlardan boshlash, ishlab chiqarish va malakaviy amaliyotlarini soha korxonalarida olib borish maqsadga muvofiqdir.

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim darajasida kadrlar tayyorlashga e’tibor qaratish juda muhimdir. SamDAQU yiliga eng ko‘p talab etiladigan 100 ga yaqin yosh mutaxassislar "Muhandislik kommunikatsiyalarini qurish va montaj qilish" hamda "Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalash va ekspluatatsiyasi" ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bitiradi. Ammo muammo shundaki bitiruvchilarni bor yo‘g‘i 5-10 nafari (5-10%) soha korxonalariga ishga kiradilar. Qolgan bitiruvchilar turli sabablarga ko‘ra, korxonalarda ishlashni bormaydilar.

Bitiruvchilarnin bir qismi qurolli kuchlarga xarbiy xizmatga, qiz bolalarning bir qismi turmush qurishi munosabati bilan yoki boshqa sohalarda ish tanlashini ko‘rsatish mmkin. Buning sabablari sifatida suv ta’minoti sohasidagi mutaxassislar ishining movqeining pastligi, kam baholanishi va natijada yetarli darajada nufuzli emasligi bo‘lishi kerak. Bizlarda yoshlarni kommunal soha kasblarini egalashga qaratilgan, qiziqishini uyg‘otadigan tadbirlar juda kam. Shuningdek kommunal soha korxonalarida boshqa iqtisodiyotining boshqa tarmoqlariga nisbatan maoshining darajasining pastligini ham ko‘rsatish loyiqdir.

Mutaxassis tayyorlashda amaliyotni o‘rni juda baland. Ta’limning eng asosiy maqsadi bu talabalarda nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay bilish kompetensiyasini vujudga keltirish hisoblanadi. Ta’limda ishlab chiqarish amaliyotining o‘rni nihoyatda baland. Ishlab chiqarish amaliyoti talabalarni kasbiy tayyorlash tizimida eng muhim quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Ta’lim beruvchi - nazariy bilimlarni aktuallashtirish, chuqurlashtirish va kengaytirish, ularni aniq vaziyatli vazifalarni hal qilishda qo‘llash, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish;

2. Rivojlantiruvchi - bo‘lg‘usi mutaxassisning kognitiv, ijodiy faoliyatini rivojlantirish, fikrlash, kommunikativ va psixologik qobiliyatlarni rivojlantirish;

3. Tarbiyaviy - talabaning ijtimoiy faol shaxsini shakllantirish, doimiy qiziqish, kasbga muhabbatini oshirish;

4. Diagnostik - bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy yo‘naltirilganlik darajasini, kasbiy yaroqlilik darajasini va kasbiy faoliyatga tayyorligini tekshirish.

Amaliyotning asosiy maqsadi bo‘lajak mutaxassisga o‘zi tanlagan kasbiy faoliyati sohasida ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkoniyatini berishdir. Shuningdek, o‘qish davomida olingan nazariy bilim va ko‘nikmalarni amalda mustahkamlash imkoniyatidadir. Ishlab chiqarish amaliyotining asosiy maqsadi bu talabalarning mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob berishi uchun unda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, amaliyotga qabul qiladigan korxonalar va tashkilotlardan o‘qitish sifati to‘g‘risida fikr-mulohazalarni olish va ta’lim texnologiyalariga o‘zgartirishlar kiritishdan iborat.

Yuqorida qayd etilgan ta’lim yo‘nalishlarining o‘quv rejalarida tanishuv, malakaviy va diplom oldi amaliyotlari o‘qish davomida amalga oshiriladi. Ammo ularning samarasi nihoyatda past, sababi amaliyotning davomiyligi. Qisqa muddat ichida talabalar xatto ishlab chiqarishdagi mavjud texnologiyalarni faqat kuzatish bilan o‘tkazadilar. Shu sababli texnik yo‘nalishlar uchun amaliyot muddatini oshirish zarur. Barcha amaliyotlarni birlashtirib, 3-kursni bitirgandan keyin bir yil mobaynida amaliyotni tashkillashtirish lozim. Ishlab chiqarish korxonalari bilan kelishgan holda bitiruvchi talabalarni ishlab chiqarish amaliyotiga uzoq muddatga (bir yilga) yuborilishi katta samara beradi. Talaba amaliyot davrida olingan nazariy bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatlari paydo bo‘ladi, kelajakdagi ish joyini har tomonlama ko‘rish va tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek korxonada mehnat resurslari muammolari ham yuqoladi.

Xulosa qilib aytganda, “Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi” yo‘nalishi o‘quv rejasini ishlab chiqarish amaliyotini tashkilashtirish doirasida modernizatsiyalash mehnat bozori talablarini inobatga olgan holda ta’lim sifatini oshirishda beqiyos imkoniyatlar yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Aholining ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 may, PQ-257-sonli Qarori.
2. “Ichimlik suvi ta’minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish hamda sohadagi investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 sentyabr, PF-6074-sonli Farmoni.
3. <https://qmonitor.kz/economics/6193>